

BUDJET TASHKILOTLARI SMETALARI HISOBHI VA ICHKI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH

O'ktamjonov Shoxzodbek Ikromjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi (gruppa 21-02)

Annontatsiya:Ushbu maqolada budjet tashkilotlari smetalari hisobi va ichki auditini takomillashtirish hamda budjet tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarni amalga oshirilishning muhim jihatlari to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar:Budget tashkilotlari,smetalar,hisob auditi,ichki audit, nazorat, buxgalteriya,islohot,iqtisodiyot,vazifa.

Bugungi kunda mamlakatimiz budjet tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarni amalga oshirilishi borasida yuqori malakali mutaxassislarga talab ortib bormoqda. Ayniqsa budjet tizimida islohotlarni amalga oshirilishi natijasida xalqaro standartlar talablari asosida buxgalteriya hisobini tashkil etish va yuritish bo'yicha qonunchilik asoslari shakllantirildi. Bu jarayonda yuqori malakali buxgalter mutaxassislar tayyorlash ko'p jihatdan o'quv-uslubiy bazani shakllantirishga qaratilishi ushbu darslik yaratilishiga asos bo'ldi. Ma'lumki budjet tashkilotlarida mablag'larini maqsadli, samarali sarflanishi, shuningdek, mol-mulkulari va

majburiyatlari bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilishlarida buxgalteriya hisobining ma'lumotlariga asoslanadi. Budget tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tashkil etish va yuritish orqali smetalar ijrosi jarayonida mablag'lar va ulaming tashkil bo'lish manbalari harakatini aks ettirib, ijrosi natijalari bo'yicha tegishli tartibda buxgalteriya va moliyaviy axborotlar shakllantiriladi. Uning yordamida smetalar ijrosi holati bo'yicha ma'lumotlar taqdim etiladi.

Budget tashkilotlari davlatning belgilangan vazifasi (ta'lim, sog'liqni saqlash, mudofaa, huquqni muhofaza qilish va davlatning (ashqi iqtisodiy, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan boshqa vazifalari)ni bajarish uchun tashkil etilgan yuridik shaxs bo'lib, ular o'z faoliyatini amalga oshirish uchun budgetdan mablag' bilan ta'minlanadi. Budget tashkiloti - zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish bilan

bog'liq bo'lgan o'z faoliyatini amalga oshirishi uchun Davlat budgetidan mablag' ajratish nazarda tutilgan va bu mablag' moliyalashtirishning asosiy manbai hisoblanadigan vazirlik, davlat qo'mitasi, idora, davlat tashkiloti.

“Budget tizimi to'g'risida”gi qonun, 3-modda

Davlat budgetidan budget tashkilotlariga ajratilayotgan mablag'larni maqsadli va oqilona sarflanishini ta'minlash va ular bo'yicha tegishli axborotlarni shakllantirilishi ularda buxgalteriya hisobini tashkil etish asosida amalga oshiriladi. Har bir budget tashkilotiga mablag'lar ajratish davlat budgetidan tasdiqlangan xurujallar smetalari asosida amalga oshiriladi. Bulardan tashqari ijonunoliilikda budget tashkilotlariga budgetdan tashqari mablag'lar manbulurim shakllantirishga

ham ruxsat etilgan. Ya'ni, faoliyat turiga mos mahsulot (ish va xizmatlar) ishlab chiqarishdan tushadigan, vaqtinchalik bo'sh bino va mulklarni ijaraga berishdan tushgan, umumiylik, shuningdek, moliya yili (yoki chorak) yakunida budjet mablag'lari bo'yicha iqtisod qilib qolgan va boshqa mablag'lar hisobiga budjetdan tashqari mablag'lar shakllantiriladi hamda to'la to'liqlikda belgilangan tartibda sarflanadi.

Ular bo'yicha ham belgilangan tartibda daromadlar va xarajatlar smetalari tuziladi va ijrosi amalga oshiriladi.

Ma'lumki, buxgalteriya hisobi subyektlarning, jumladan budjet tashkilotlarining rahbarlari o'zlari rahbarlik qilayotgan tashkilotda budjet hamda budjetdan tashqari mablag'larining maqsadli va samarali sarflanishi, shuningdek, tashkilotning mulklari va majburiyatlari bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilishlarida buxgalteriya hisobining ma'lumotlariga asoslanadilar. Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tashkil etishning asosiy maqsadi bu foydalanuvchilarni (ichki foydalanuvchilar hamda tashqi foydalanuvchilarni) zaruriy moliyaviy ma'lumotlar bilan ta'minlash hisoblanadi.

Buxgalteriya hujjatlarini o'z vaqtida va to'g'ri rasmiylashtirilishini hamda amalga oshirilayotgan operatsiyalarning qommiyligini oldindan nazorat qilinishini ta'minlash; budjet mablag'larni, shuningdek, budjetdan tashqari mablag'larni xarajatlar smetasida ko'zda tutilgan muayyan maqsadlarga to'g'ri sarflanishi, shuningdek, pul mablag'lari va moddiy qimmatliklarning butligi ustidan muntazam nazorat qilish; tashkilotda xodimlarning ish haqlarini va unga tenglashtirilgan

to'lovlarini, shuningdek, ta'lim muassasalarida talabalarning stipendiyalarini belgilangan tartibda hamda o'z vaqtida hisoblanishi va aks ettirilishini ta'minlash; smeta ijrosi jarayonida vujudga keladigan yuridik va jismoniy shaxslar bilan o'zboriladigan hisob-kitoblarni o'z vaqtida va to'g'ri aks ettirish; pul mablag'lari, hisob-kitoblar va moddiy qimmatliklar, shuningdek, boshqa aktivlarni va majburiyatlarni inventarizatsiya qilish, inventarizatsiya natijalarini o'z vaqtida va to'g'ri rasmiylashtirish hamda aks ettirish; moliyaviy hisobotlarni belgilangan muddatlarda tuzish va taqdim qilish;

Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning bir qator o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Bular, avvalo, budjet tashkilotining mulkchilik asosiga, davlat budjetini tuzish va ijro etish prinsiplariga va boshqa bir qator omillarga bevosita bog'liqdir. Ma'lumki, budjet jarayoni davlat budjetini tuzish, uni ijrosini ta'minlash va nazorat qilish, shuningdek, budjet ijrosini muntazam tahlil qilish bilan bog'liq kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Bu esa, budjet ijrosi bilan bog'liq ma'lumotlarni (axborotlarni) jamlash, tahlil qilish va nazoratga olishning yaxlit tizimini yaratish zaruriyatini vujudga keltirgdi.

Ya'ni, har bir budjet tashkiloti tomonidan tuziladigan moliyaviy hisobotlarning albatta jamlanishi, ularning tizimli tahlil qilinishi va nazoratga olinishi budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini yuritish va hisobotlarni tuzish jarayonida bevosita o'z ta'sirini ko'rsatadi. Davlat budjetining g'aznachilik ijrosi mexanizmini joriy qilinishi, ya'ni barcha budjet tashkilotlarining budjet va budjetdan tashqari mablag'larini g'azna hisobvaraqlarida jamlanishi, budjet tashkilotlari tomonidan g'aznachilik bo'linmalari orqali to'lovlarini amalga oshirilishi ham budjet

tashkilotlarida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan buxgalteriya hisobi tizimini yaratish lozimligini shart qilib qo'yadi.

Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri albatta bu uning mablag'i bilan ta'minlanish manbalariga bog'liqdir. Ya'ni, amaldagi ijtimohilikka muvofiq budjet tashkilotlari budjetdan, shuningdek, budjetdan tashqari mablag'lar hisobidan moliyalanadi. Budjet mablag'larining sarflanish yo'nalishlari va maqsadi qonunchilik bilan qat'iy belgilab qo'yilgan. Xuddi shuningdek, budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag'larining shakllanish va sarflanish yo'nalishlari hamda maqsadi ham budjet mablag'lari kabi qat'iy belgilangan. Bu esa, budjet tashkilotlarida mazkur mablag'larning har biri bo'yicha alohida hisobni yuritishni, shakllanishi va sarflanishini qat'iy nazoratga olishni hamda hisobotlarda har birini alohida holda aks ettirishni taqazo etadi. Budjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlanish manbalarini quyidagi sxema orqali keltirishimiz mumkin.

Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi shunday tashkil qilinishi kerakki, unga asosan budjet tashkilotining bosh hisobchisi tomonidan buxgalteriya hisobining barcha obyektlari bo'yicha lizimli va samarali hisob yuritish va nazorat qilishning imkoni vujudga kelishi lozim. Ma'lumki, amaldagi qonunchilikka muvofiq budjet tashkilotlari o'zlariga yuklatilgan vazifalarni bajarishlari uchun budjet hamda budjetdan tashqari mablag'lardan foydalanadilar. Mazkur mablag'larni maqsadli sarflanishini tahlil qilish hamda kelasi moliyaviy uchun budjet tashkilotlariga budjetdan ajratiladigan mablag'lar bo'yicha xarajatlar smetalarini tuzish uchun moliyaviy hisobot mft'lumotlari tahliliga asoslaniladi.

Davlat budjetining kelgusi moliya yiliga mo'ljallangan loyihasini tayyorlashda va qabul qilishda ham o'tgan davr uchun budjet ijrosi hisoboti ma'lumotlariga asoslanshini o'zi budjet ijrosi hisoboti ma'lumotlarini naqadar ahamiyatli ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur moliyaviy hisobotlarda aks ettirilgan ma'lumotlar o'zaro bir biri bilan uzviy bog'liqlikda, ya'ni bir hisobotda aks ettirilgan moliyaviy ko'rsatkichlar boshqa hisobotda yanada aniqlashtirilgan yoki boshqa ko'rsatkichlar bilan bog'langan holda aks ettiriladi. Bu esa, moliyaviy hisobotlarni tahlil qilishda yanada ko'proq imkoniyatlarni yaratadi. Jumladan, balansda aks ettirilgan debitorlik va kreditorlik qarzlari buxgalteriya hisobining subschyotlari bo'yicha aks ettirilsa, boshqa hisobot shakli - debitorlik va kreditorlik qarzlari to'g'risidagi ma'lumotda esa, xarajatlar iqtisodiy tasnifining moddalari va kichik moddalari bo'yicha aks ettiriladi.

Budjet tashkilotlarida moliyaviy natijalar deganda tashkilotning barcha daromadlari (tushumlari, budjet mablag'lari bo'yicha g'aznachilik orqali amalga oshirgan kassa xarajatlari) (bundan keyingi o'rinlarda daromadlar deb yuritiladi) va hisoblangan barcha haqiqiy xarajatlarining (bundan keyingi o'rinlarda xarajatlar deb yuritiladi) o'zaro solishtirilishi (ayrilishi) natijasida kelib chiqadigan aktivning sof qiymati tushuniladi. Yoki boshqacha qilib aytganda, budjet tashkilotlarining moliyaviy natijasi bu tashkilotning barcha aktivlari (nomoliyaviy aktivlari, moliyaviy aktivlari va debitorlari)dan uning majburiyatlarini (kreditorlik qarzlari) ayirmasi natijasida hosil boladigan aktivning sof qiymati deb tushunish mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, budget taslikotlarining daromadlari bu aktivning sof qiymatini (moliyaviy natijani) oshishiga sabab bo‘luvchi tashkilot aktivlarini

XULOSA VA TAKLIFLAR

Biz O‘zbekiston Respublikasi byudjet tashkilotlarida xarajatlar smetasi hamda shtatlar jadvalini tuzish va uning ijrosi hisobini tashkil etishning muhim tarkibiy qismi hisoblangan byudjet nazoratining nazariy va huquqiy asoslariga, uning zarurligi va mohiyati, turlari va usullariga tayangan holda ushbu mavzuni yoritishga harakat qildik. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so‘ng bozor talabalariga javob bera oladigan milliy byudjet tizimi shakllana boshladi. Avvalambor, byudjet tizimining huquqiy asosi bo‘lgan Konstitutsiya qabul qilindi, byudjet siyosatining institutsional asoslari bo‘lgan davlat hokimiyati idoralarining huquqiy maqomi, moliya-byudjet siyosati sohasidagi vakolatlari va vazifalari belgilab berildi. Konstitutsiyada mustahkamlangan mahalliy hokimiyatlarining mustaqilligi, moliya sohasida qat’iy o‘zgartirishlarni va davlat byudjeti ijrosining g‘aznachilik tizimini bosqichma-bosqich joriy etish yo‘nalishlarini tadqiq etishni talab qildi.

Iqtisodiyot taraqqiyotining hozirgi sharoitidan kelib chiqqan holda shtatlar jadvali, xarajatlar smetasi va byudjet nazoratini takomillashtirishning muhim xususiyatli tomonlarini quyidagicha ifodalash mumkin:

Birinchidan, ijtimoiy soha xarajatlarini o‘z vaqtida va kerakli miqdorda moliyalashtirish uchun byudjet tashkilotlarida shtatlar jadvali va xarajatlar smetasini puxta ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir;

Ikkinchidan, aholining birinchi navbatdagi ehtiyojlarini qondirish bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan iqtisodiy sohalarni zarur darajada rivojlantirishni yanada jonlantirish lozim;

Uchinchidan, ishbilarmonlar xo‘jalik faoliyatini rag‘batlantirish uchun yanada qulay shart-sharoit yaratib berish zarurdir;

Davlat byudjeti ijrosining g‘aznachilik tizimi joriy etilishi bilan moliyaviy nazoratning dastlabki va joriy shakllarini yuritish bo‘yicha, byudjet tashkilotining bosh buxgalterlari bilan seminarlar tashqil qilish zarur;

Byudjet mablag‘larini oluvchilarning mahsulot etkazib beruvchilar (ish bajaruvchi, xizmat ko‘rsatuvchilar) bilan tuzilayotgan shartnomalari xarajatlar smetasida nazarda tutilgan mablag‘lar doirasida tuzilishi, ta‘minlanishi, shuningdek, to‘lovlarning faqat g‘aznachilik tomonidan ro‘yxatga olingan shartnomalar bo‘yicha xarajatlar smetasida ko‘zda tutilgan mablag‘lar qoldig‘idan kelib chiqib to‘lanishi byudjet mablag‘ini oluvchilar kreditorlik qarzlarini minimallashtirishga xizmat qiladi deb o‘ylaymiz;

Yuqoridagilardan kelib chiqib, byudjet tashkilotlarida shtatlar jadvali va xarajatlar smetasini tuzishda bo‘sh o‘rinlarning bo‘lmaslagiga va iqtisod qilingan, tejalgan, ishlatilmay qolgan mablag‘larni mavjud bo‘lishiga yo‘l qo‘ygan tuzuvchilarga ma‘suliyatini oshirish maqsadga muvofiqdir.

Yuqori tashkilot moliya organiga xarajatlar guruhleri bo‘yicha xarajatlar yig‘ma smetasini, xarajatlarning to‘liq yoyilmasini va xarajatlar smetasiga hisob-kitoblarni ilova qilgan holda, shuningdek qaramog‘idagi barcha tashkilotlar bo‘yicha esa

ro'yhatdan o'tkazish uchun hamma talablarga va m\belgilangan muddatda malga oshirilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mehmonov S.U Budjet hisobi. O'quv qo'llanma. T: "Fan va texnologiya", 2012.
2. Ostanaqulov M. Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi. O'quv qo'llanma. T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2009.
3. Ostanaqulov M. Budjet hisobi. Darslik. T.: "TALQIN", 2008.
4. Костюкова Е. Бюджетный учет и отчетност. Учебное пособие. - М: Издательство "Дело и сервис", 2012-г. 144-с.
5. Красноперова О. Бюджетный учет - Москва: "ГроссМедиа Ферлаг", 2008.
6. Кондраков Н.П.. Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях. - М.: Проспект, 2006. 43. Iqtisodiy jumallar 2009 - 2013-yillar.
7. O'zbekiston Respublikasining 2000 yil 14 dekabrda gi «Byudjet tizimi to'g'risida» gi Qonuni, № 158- II sonli
8. "Mehnat kodeksi" O'z.R 1995 yil 21 dekabrda gi №161-I – son O'zR. qonuni bilan tasdiqlangan. (2008 yil 1 martgacha bo'lgan o'zgarish va qo'shimchalar bilan).